

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi¹

talaba

muhlisamaxmudova716@gmail.com

Qobulova Nodira Bahodirovna²

Ilmiy rahbar: (PhD)

¹⁻²Navoiy davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7206283>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar qo'llash natijasida, o'quvchilarning nutqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanishi, bilim olishga ishtiyoq uyg'otishi, dars jarayonlariga puxta hozirlik ko'rishga intilishi to'g'risida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, o'quv-metodik majmualar, metod, zamonaviy texnologiya va didaktik o'yinlar.

Zamonaviy boshlang'ich ta'limdagi eng asosiy va ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan qarorlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-1875-sonli qaroridir. Ushbu qaror asosida chet tillarini, asosan, ingliz tilini o'rganish umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinflaridan o'yin tarzidagi darslar va og'zaki nutq darslari shaklida, 2-sinfdan boshlab esa, alifbo, o'qish va grammatikani o'qitish bosqichma-bosqich boshlanadi. Qarorga ko'ra, chet tillarini o'rganishni yanada rivojlantirish bo'yicha doimiy ishlaydigan Muvofiqlashtiruvchi kengash boshchiligida ta'lim sohasining barcha yo'nalishlarida beqiyos ko'lamli ishlarni amalga oshirishga kirishildi. Masalan, 2013-2014 o'quv yilidan e'tiboran umumta'lim maktablarining birinchi sinflarida xorijiy tillarni o'yin tarzidagi mashg'ulotlar va og'zaki nutq darslari shaklida uzluksiz o'rgatish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, ushbu sinflarga mo'ljallangan darslik hamda o'quv-metodik majmualar yaratildi. Diqqatga molik jihati, birinchi sinflar uchun yaratilgan majmualardagi o'yin-mashg'ulotlarning kichkintoylar yoshiga mutanosibliigi ta'minlanadi. Bolalar xorijiy til bilan ilk tanishishni salomlashish madaniyati, ranglar va kundalik so'zlarni dialog shaklida o'rganishdan boshlaydilar.

Boshlang'ich sinflarda, ayniqsa, birinchi sinflarda o'quvchilarga chet tillarini o'rgatishda o'quvchining yoshi, fiziologik, psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Birinchi sinflarda o'yin tarzidagi darslar va og'zaki nutq darslari shaklida

chet tillarini o'rgatishni amalga oshirish, haqiqatdan kichik yoshdagi o'quvchilarga mosligidir.

Ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish eng samarali vositalardan biridir. "Bolani o'yin o'ynashdan to'sish va tinimsiz ta'lim olishga majburlash uning qalbini o'ldiradi, zehni pasaytiradi, hayotini zaharlaydi",- deydi Imom G'azzoliy. Shunday ekan, o'yin davomida ularning tafakkuri, dunyoqarashi, fikrlashi kengayib boradi. Mutahassislar ta'limga o'yin orqali yondashuv ta'lim jarayonini osonlashtiradi, deb hisoblashgan. Nafaqat osonlashtiradi, balki, bu fanga qiziqishini kuchaytirib, chuqur bilim olishga undaydi. O'yin tarzidagi darslar bolaning og'zaki nutqini rivojlantiradi. Birinchi sinf o'quvchilari, odatda rasmi yoki vedioli turli ko'rinishlarni yaxshi ko'rishadi. Turli xil rangli rasmlar orqali, ularning nutqini o'stirishda o'yinlardan foydalanib turish lozim. O'yin jarayonida bolalarning so'zlarni eslab qolishi, to'g'ri talaffuz etishga qarab rag'batlantirib borish zarur.

Ingliz tiliga qo'yiladigan eng muhim talablardan biri mustaqil fikrlashga o'rgatishdir. Bugungi kunda ingliz tili o'qituvchilari Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya pedagoglari tajribasiga tayangan holda, quyidagi innovatsion metodlardan foydalanib kelmoqda:

"Quvnoq topishmoqlar" (Merry riddles) o'quvchilarga topishmoqlar o'rgatish, ingliz tilida muhim ahamiyatga ega, ular o'zlariga notanish bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va o'ylab topishmoq javobini topiladi.

"Tezkor javob" (Quick answer) o'tilgan dars samaradorligini oshirishda yordam beradi.

"Pantomima" (Pantomime) bu usul juda qiyin mavzular tushuntirilishi mumkin bo'lgan darsda yoki yozma mashqlar bajarib, o'quvchilar charchagan vaqtda foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi.

"Rolli o'yinlar" (Acting characters) bu usul darsning barcha tiplarida qo'llanilishi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishni majburiy fan sifatida emas, aksincha, qiziqarli o'yinlar va innovatsion metodlardan foydalangan holda olib borish, ularning kelajakda oladigan bilimlari uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda o'quvchilarni yosh va psixologik xususiyatlari inobatga olingan holda, ulardagi chet tilini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, ehtiyojini to'la qondirishga yordam beruvchi pedagogik texnologiyalarga asoslangan zamonaviy innovatsion texnologiya va didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning ingliz tilini o'zlashtirishida katta

ahamiyatga ega. Shunday ekan, ta'lim tizimi o'z oldiga erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsni tarbiyalashni maqsad qilib qo'yar ekan, kelgusida biz bo'lajak o'qituvchilar innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqish bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-1875-sonli qarori
2. Xoshimov. O', Yoqubov. I "Ingliz yili o'qitish metodikasi" T-2003
3. English kids, Toshkent -2011
4. Xasanboyev. J Pedagogika "Nashr" Toshkent- 2011.

